

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

Ходжиева Дилбар Таджиевна,
Бухоро давлат тиббиёт институти
Жураева Дилсора Нуриддиновна.
Бухоро вилояти, Жондор тумани тиббиёт бирлашмаси

ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН -4 (IL-4) НИНГ РОЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090982>

АННОТАЦИЯ

Биз Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси, марказий поликлиникасида 17 ёшдан 70 ёшгача бўлган тригеминал невралгия билан касалланган 92 нафар ва назорат гуруҳидаги 30 нафар бемор қон зардобидан интерлейкин -4 (IL-4) ни таҳлил қилди. Тадқиқотга жалб қилинган беморларни 53 нафари 1 гуруҳ оғрик интенсивлиги жуда кучли бўлган беморлар, 39 нафари ўртача интенсивликдаги оғриқли беморларни ташкил этди.

Калит сўз: тригеминал невралгия, оғрик синдроми, интерлейкин -4 (IL-4)

Ходжиева Дилбар Таджиевна,
Бухарский государственный медицинский институт
Жураева Дилсора Нуриддиновна
Бухарская область, Джондорское районное медицинское объединение

РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-4 (IL-4) ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

АННОТАЦИЯ

Мы посетили Бухарскую область, Джондорское районное медицинское объединение, Центральную поликлинику, где 92 пациентам с невралгией тройничного нерва в возрасте от 17 до 70 лет и 30 пациентам контрольной группы был назначен интерлейкин-4 (IL-4) в сыворотке крови. 53 пациента, участвовавших в исследовании, составили 1 группу пациентов с очень сильной болью и 39 пациентов с болью средней интенсивности.

Ключевое слово: невралгия тройничного нерва, болевой синдром, интерлейкин-4 (IL-4)

Xodjievа Dilbar Tadjievna,
Bukhara State Medical Institute
Juraeva Dilsora Nuriddinova
Bukhara region, Jondor District Medical Association

THE ROLE OF INTERLEUKIN-4 (IL-4) IN TRIGEMINAL NEURALGIA

ANNOTATION

We visited Bukhara region, Jondor District Medical Association, Central Polyclinic, where 92 patients with trigeminal neuralgia aged 17 to 70 years and 30 patients in the control group were prescribed interleukin -4 (IL-4) in blood serum. 53 of the patients involved in the study were 1 group of patients with very strong pain intensity and 39 patients with moderate intensity pain.

Keywords: trigeminal neuralgia, pain syndrome, interleukin -4 (IL-4)

Долзарблиги. Кўпгина юздаги оғрик билан кечувчи касалликларда диагностика ва даволаш муаммо бўлиб қолмоқда. Асосан поликлиника ва амбулаторияларда бу ҳам назарий ҳам амалий муаммо бўлиб қолмоқда. Оғрик синдромлари орасида бош мия нервлари жароҳатланиши орасидан асосий ўринни уч шохли нервнинг зарарланиши алоҳида ўринни эгаллайди(1). Уч шохли нерв невралгиясини механизми касалликнинг характери тўлиқ ўрганилмаган бу масала ҳалигача долзарб муаммо бўлиб қолмоқда (1,2).

А.В. Степанченко маълумотига қараганда (1990 йил) Россияда ҳар 100 000 кишидан 5чиси уч шохли нерв невралгияси билан касалланади. V.Doussetва P.Henri(1998) томонидан АҚШ да олиб борилган эпидемиологик текширувлар шуни кўрсатадики уч шохли нерв невралгияси билан касалланиш даражаси 100 000

аҳолида ўртача 4,3-4,7 ни ташкил қилади. Тарқалиш жиҳатидан бош мия нервлари касалликлари ичидан уч шохли нерв невралгияси юз нерви невралгиясидан сўнг иккинчи ўринда туради (Попелянский Я.Ю,1989). Уч шохли нерв невралгияси кўпроқ ўрта ва қари ёшдагиларга учрайди лекин 40 ёшгача биринчи хуружлар 30-35%ни, 70 ёшдан катталарда биринчи оғрик хуружининг бўлиши 2-3% ни ташкил қилади. Аёллар эркакларга нисбаттан кўпроқ касалланадилар. (Щедренок В.В,2005).

Касалликнинг патогонези ҳозиргача тўлиқ ўрганилмаган. Ҳар хил фаразлар мавжуд. Тригеминал нерв қисилиши натижасида нервнинг демиелинизацияланиши 80-90 % гача тушинтирилади. Баъзи ҳолларда нервнинг жароҳати билан ҳам тушинтирилади [5].

Хозирги кунда олимлар тригеминал невралгия ривожланишида имун тизимининг муҳим рол ўйнаши ҳақида тушинтиришмоқда.

Цитокинлар орагнизмда биологик жараёнларни бошқарадиган ва касаллик тўғрисида сигнал берувчи оксиллардир. Интерлейкин-4 (ИЛ-4) – иммунитет тизимининг тартибга солинишида муҳим роль ўйнайдиган цитокинлардан бири ҳисобланади. У асосан 2-тур Т-хелпер ҳужайралар (Th2), семиз ҳужайралар, эозинофиллар ва базофиллар томонидан синтез қилинади. ИЛ-4 Б-лимфоцитларнинг пролиферацияси ва дифференциациясини рағбатлантиради, шунингдек иммуноглобулинлар синтезида IgE изотипига ўтиш жараёнини фаоллаштиради. Бундан ташқари, ИЛ-4 Th1 ҳужайралари ва макрофаглар фаоллигини тежовчи таъсир кўрсатади, бу эса уни гуморал ва ҳужайравий иммун жавобларнинг мувофиқлашувида марказий тартибга солувчи молекула сифатида тавсифлаш имконини беради.

Интерлейкин-4 (ИЛ-4) – яллиғланишга қарши таъсир кўрсатувчи цитокин сифатида маълум бўлиб, оғриқ патогенезида ва айниқса уч шохли нерв невралгияси билан боғлиқ яллиғланиш жараёнларида иштирок этади. Илмий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ИЛ-4 нафақат яллиғланишни чеклашда, балки оғриқни модуляция қилишда ҳам муҳим роль ўйнаши мумкин.

Ушбу таъсир оғриқ рецепторларининг сезгирлигини ўзгартириш орқали уч шохли нерв толаларидаги фаолиятга таъсир қилиши мумкин. Бундан ташқари, тадқиқотлар ИЛ-4 сатҳининг уч шохли нерв невралгиясида ўзгариши мумкинлигини, шунингдек, ИЛ-4 генининг айрим полиморфизмлари мигрень билан боғлиқ эканини кўрсатмоқда, бу эса унинг уч шохли нерв шикастланиши билан боғлиқ патологиялардаги аҳамиятини таъкидлайди[3,4].

Интерлейкин-4 (ИЛ-4) — бу иммун жавобларни тартибга солувчи ва биологик фаоллиги юқори бўлган сигнал молекуласи сифатида маълум бўлган цитокин ҳисобланади. У яллиғланишга қарши (анти-инфламатор) таъсир кўрсатиш билан бирга, оғриқни тежовчи (анальгетик) хусусиятларга ҳам эга. Уч шохли нерв невралгиясида ИЛ-4 оғриқ ретцепторларининг сезувчанлигини модуляция қилиши орқали уч шохли нерв орқали узатиладиган оғриқ сигналларига таъсир кўрсатиши мумкин[1,2].

Биз олиб борган тадқиқотларда ҳам, интерлейкин-4 (ИЛ-4), яъни яллиғланиш олди цитокиннинг концентрациясидаги ўзгаришлар тригеминал невралгиясининг оғир ва энгил даражасидан азият чекадиган беморларда батафсил тавсифланган.

1 -жадвал

Тадқиқотда жалб қилинган беморларда ИЛ-4 цитокиннинг кўрсаткичлари (n=122)

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1- гуруҳ, n=53	2-гуруҳ, n=39
M±m	17,96±0,69	40,07±1,54***^^^	24,9±1,22***∞∞∞∞
Max-min	23,9-10,9	47,8-10,9	66,8-26,3
Медиана	17,5	38,45	23,6
t (ҳақиқий)	0,02	0,01	0,02
P-value	2,33	2,42	2,39

Изоҳ: * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (**** - P<0,001), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли

^^^ - P<0,001), ∞∞∞∞ - фарқлар 1-гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли ∞∞∞∞ - P<0,001)

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, интерлейкин -4 (ИЛ-4)нинг қондаги концентрацияси оғриқ синдромининг оғир дараиси билан асоратланган беморларда 40,07±1,54 пг/мл ни ташкил қилган бўлса, 2-гуруҳга жалб қилинган, оғриқ синдромининг энгил

даражаси билан асоратланган беморлар орасида бу кўрсаткич 24,9±1,22 пг/мл ни, назорат гуруҳи беморларида эса мазкур кўрсаткич 17,96±0,69 пг/мл ни ташкил этади (P<0,001) (1-жадвал).

1-расм. Оғриқ синдромининг энгил ва оғир даражалари билан асоратланган беморларда ИЛ-4 концентрацияси.

1-расмда келтирилган маълумотлардан шу аниқ бўлдики, тадқиқотга жалб қилинган 1- гуруҳ, оғриқ синдромининг оғир даражаси билан асоратланган беморлар қон плазмасидаги ИЛ-4 концентрацияси, назорат гуруҳига нисбатан 2,26 (P<0,001) марта, оғриқ синдромининг энгил даражаси билан асоратланган 2-гуруҳ аёлларидан, эса 1,61 (P<0,01) марта юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин. Оғриқ синдромининг энгил даражаси билан асоратланган 2-гуруҳ аёллари, назорат гуруҳи беморларидан 1,37 марта юқори бўлди.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, ИЛ-4 уч шохли нерв невралгияси патогенезида кўп қиррали биологик таъсирга эга бўлиб, у яллиғланиш жараёнлари ва оғриқни модуляция қилишда иштирок этади. Илмий маълумотлар ҳали етарли даражада

эмаслигини инобатга олган ҳолда, ИЛ-4 ни ушбу неврологик ҳолатда оғриқни энгиллаштиришга қаратилган янги терапевтик ёндашувлар учун потенциал таргет (нишон) сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Худди шундай, бошқа интерлейкинла сингари, интерлейкин-4 (ИЛ-4) тригеминал невралгия ривожланишининг башоратчиси сифатида фойдаланиш имкониятини ўрганиш учун, унинг спецификлиги ва сезувчанлиги, ишонч оралигини статистик баҳо бердик ва қуйидаги натижалар қайд қилинди.

Олиб борган тадқиқотимизда оғриқ синдромининг оғир даражаси билан асоратланган беморларда ИЛ-4 плазмадаги миқдори 40,07±1,54 пг/мл ни (сезувчанлик 53 %, спецификлик 75, аниқлик 68%) ташкил қилди, (95% ИО (ишонч оралиғи) 2,25...

3,24), $p=0,001$ ни ташкил этди (2-расм).

2-расм. Интерлейкин-4 (IL-4) цитокинининг спецификлик, сезирлик, аниқлилик ва ишонч оралигининг кўрсаткичлари

2-гурух, оғрик синдромининг енгил даражаси билаан асоратланган беморларда, эса IL-4 плазмадаги миқдори $24,9 \pm 1,22$ пг/мл ни (сезувчанлик 84 %, спецификлик 92, аниқлилик 86 %) ташкил қилди, (95% ИО (ишонч оралиги) 0,387... 0,458), $p=0,01$ ни ташкил этди ва IL-4 дан амалда тригеминал невралгияни аниқлаш имконини берувчи макёр сифатида фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди (2-расм).

Юқоридаги тадқиқот натижаларимиздан ва ўрганилган адабиёт маълумотларидан келиб чиққан ҳолда, интерлейкин -4 (IL-4) нафақат тригеминал невралгиянинг хавф омили, балки унинг патогенезида муҳим рол ўйновчи предиктор деган фикрига кўшилиш мумкин.

IL-4нинг юқори концентрациялари тригеминал невралгиянинг ривожланишида муҳим рол ўйнаши мумкин, бироқ унинг аниқ механизми ва пайдо бўлиш сабаблари ҳозиргача тўлиқ ўрганилмаган. Шу билан бирга, яллиғланиш олди цитокинлари

билан таққослаганда, IL-4 концентрациясининг камайиши кузатилиши мумкин, бу унинг касаллик патогенезидаги мураккаб ва контекстга боғлиқ функциясини кўрсатади.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, IL-4 цитокинининг сигнал йўллари нерв тўқималарининг фаоллашишига таъсир кўрсатади ва бу уч шохли нервнинг зарарланиши ҳамда патологик ўсиш жараёнларини касалликнинг бошланғич босқичида рағбатлантириши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Шундай қилиб, маҳаллий IL-4 фаолиятининг бузилиши тригеминал невралгиянинг дастлабки босқичида ривожланишига ёрдам бериши мумкинлиги тадқиқотимизда ўз исботини топди. Бундан ташқари ўрганилган ушбу цитокинлар организмдаги тизимли ўзгаришларни аниқлаш, юзага келиши мумкин бўлган асоратларни ўз вақтида башоратлаш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Карлов В.А, Неврология лица. – М., 1991. – 288 С
2. Оберманн М. Последние достижения в понимании/лечении невралгии тройничного нерва. F1000Research. 2019;8:505. doi: 10.12688/f1000research.16092.1. [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] Перейти обратно.^{1 2 3} Неврология. Национальное руководство. — ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 2116 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-9704-0665-6.
3. Jumpupto:^{a b c} OkesonJP (2005). "6". In Lindsay Harmon (ed.). Bell's orofacial pains: the clinical management of orofacial pain. Quintessence Publishing Co, Inc. p. 115. ISBN 0-86715-439-X. Archived from the original on 2014-01-12.
4. Jiang X., Zhou R., Zhang Y. "Interleykin-17 as a potential therapeutic target for chronic pain". Immunologi 29. Siptember 2022.
5. Love S, Coakham HB. Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis [published correction appears in *Brain*. 2002; 125 (pt 3) :687] *Brain*. 2001;124 (pt 12) :2347-2360.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000